

SUT VA SUT MAHSULOTLARIDAN TAYYORLANADIGAN ICHIMLIK LARNING
LUG'ATLARDA IFODALANISHI

Temirova Kamola Baxtiyor qizi

kamolatemirova28@gmail.ru

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10728248>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gastronomiyaga oid birliklar, ichimlikni nomlovchi terminlar, jumladan, sut va sut mahsulotlaridan tayyorlanadigan ichimliklarning lug'atlarda berilishi, shuningdek, ularning tayyorlanish jarayonlari haqida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: gastronomiya, sut, sutli mahsulotlar, sutli ichimliklar, oqchoy, shirchoy, ayron, qimiz, qimron.

EXPRESSION OF DRINKS MADE FROM MILK AND MILK PRODUCTS IN
DICTIONARIES

Abstract. This article provides information on the units of gastronomy, the terms used to name drinks, including the dictionary presentation of milk and milk products, as well as the processes of their preparation.

Key words: gastronomy, milk, milk products, milk drinks, akchoy, shirchiy, ayron, qimiz, qimron.

ВЫРАЖЕНИЕ НАПИТКОВ ИЗ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В
СЛОВАРЯХ

Аннотация. В данной статье рассматриваются единицы гастрономии, в том числе термины, используемые для названия напитков, их этимология, семантика и процессы приготовления. Тематическая группировка напитков служит для облегчения выбора потребителям.

Ключевые слова: гастрономия, молоко, молочные продукты, молочные напитки, ақчай, ширчай, айрон, қимиз, қимрон.

Dunyoda ichimliklarning nihoyatda xilma-xil turlari bor, bular tayyorlash usuli, kimyoviy tarkibi, ishlatiladigan masallig'i, ta'mi, mazasi jihatidan bir-biridan farq qiladi. Ichimliklarni tayyorlash usullariga geografik, iqlimiy va iqtisodiy sharoitlarga bog'liq milliy xususiyatlar ham ta'sirini o'tkazgan. Turli xalqlar mavjud mahalliy odat va an'analarga qarab qadimdan turli ichimliklarni iste'mol qilib kelishadi.

O'zbek aholisi taomnomasini sut va sut mahsulotlarisiz tasavvur qilish qiyin. Sigir, echki, qo'y va tuya sutlari va ulardan olinadigan mahsulotlar keng tanovul qilinadigan milliy taomlardir, shuningdek, uy sharoitida har xil ichimliklar tayyorlash juda to'yimli bo'ladigan va oson singiydigan masalliq-sutdan ko'p foydalaniladi. Sutni qahva, choyga qo'shiladi. Bunda sut oqsillari shu ichimliklar tarkibidagi oshlovchi moddalarni biriktirib oladi va ularning burishtiruvchi ta'mini kesadi.

Sutga qaymoq, shakar, tuxum, meva va sabzavotlar qo'shib, juda lazzatli va to'yimli bo'ladigan ko'pdan ko'p ichimliklar tayyorlash mumkin.

Sutli ichimliklarga *oqchoy, shirchoy, sut bilan asal, sut bilan asal va limon suvi, sut bilan murabbo, sut bilan malinali sharbat, sut bilan shokoladli sharbat va tuxum, sut bilan sabzi, "Ibn Xattob" (kefirni malinali sharbat bilan aralashtiriladi) ichimligi, qaymoq bilan olma suvi, qaymoq bilan qulupnay, ko'katli qatiq, muskat yong'oq qo'shib tayyorlanadigan sutli ichimlik, shokoladli kefir, kutmoch (sopol tovoqda quyuc qo'y sutidan tayyorlanadi), qimiz, ayron, malinali kefir, asalli kefir va boshqalarni misol qilib olishimiz mumkin.*

Sutli ichimliklarning ayrimlarining ma'nolari va tayyorlanish jarayonlariga to'xtalinamiz.

OQCHOY 1 Sut qo'shilgan choy. *Onam echki sutidan ertalab oqchoy qilib berardilar. Bz ertalabki ozgina nonushta bilan kechga yetib olardik.* Gazetadan.. Oqchoyda toza choyga nisbatan kalsiy miqdori ko'proq...Gazetadan.

2 shv. Ko'k choy.¹

OQ CHOY. Piyolaga quyilgan issiq qora choy ustiga ta'miga qarab sut qo'shib ichiladi.²

SHIRCHOY I [f.~ sutli choy] Maromi bilan choy, tuz, sariyog' va murch solib qaynatilgan sut. *Shirchoy ichmoq. [Munavvar] Nonushtaga, odatdagiday, shirchoy tayyorlagan edi.* S. Anorboyev, Mehr. *Yo'ldoshalining onasi ikki chinni kosada shirchoy uzatdi.* S. Abdulla, Mavlono Muqimiy.

AYRON 'qatiqqa suv aralashtirib tayyorlanadigan ichimlik'. *Muzdek ayron ichdim.* Bu ot qadimgi turkiy tilde **ayir** –fe'lidan – (a)n qo'shimchasi bilan yasalgan. (ESTYA, I, 111; Devon, I,142); qo'shimcha qo'shilganidan keyin ikkinchi bo'g'indagi tor unli talaffuz qilinmay qo'ygan, o'zbek tilida so'z boshlanishidagi a unlisi ä unlisiga, ikkinchi bo'g'indagi a unlisi ā unlisiga almashgan: **ayir+an= ayiran>ayran>äyrān**. Bu so'z asli "sutdan yog' ayirib olinganidan keyin qoladigan suyuqlik" ma'nosini bildiradi.³

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. VI tomlik. Toshkent: G'.G'ulom. 2022. B-512

² И.Богданов. 1000 хил роҳатбахш ичимлик. Toshkent-"Mehnat". 1990. B-139

³ Ш. Раҳматуллаев. Ўзбек тилининг етимологик луғати. Тошкент: "Университет". 2000. Б. 26

O'TILda AYRON Qatiqning kuvda moyi ajratib olinganidan keyin qolgan suyuq qismi, shuningdek qatiq yoki suzmaga suv qo'shib tayyorlangan ichimlik. *Ayron osh bo'lmas, nodon bosh bo'lmas. Maqol. Har bir qozoqning o'tovida qimizi, qimroni yoki ayroni doim osig'liq turadi.* M.Muhammadjonov, Turmush urinishlari. *Nor tuyaning norligi ham afsona ekan. Bir kun tuya ayronini shifo deb ichdim.* A.Oripov, yangi she'rlar. ⁴

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ati-t turk" (Turkiy so'zlar devoni) ⁵asarida ham ayran (ayran)- ayron shaklida uchraydi.

Tayyorlanishi: Qatiqqa qaynagan sovuq suv qo'shib, yog'och qoshiq bilan aralashtiriladi, muzli stakanlarga solib beriladi. 1 litr qatiqqa-1 stakan suv, ta'miga qarab muz solsa ham bo'ladi

Ichimliklardan qimiz er.avv. V asrda Gerodot, xitoy yilnomlarida, o'rta asr yevropalik sayyoh, diplomat va elchilarning asarlarida (Plano Karpini, Gilom Rubruk, Marko Polo), XVIII asr oxirlaridan tibbiyot xodimlari antibiotik xususiyati va oshqozon ichak kasalliklarida hamda uzoq qishdan keyin kuch-quvvat beruvchi mahsulot sifatida qadrlanganligi uchun ushbu ichimlik bilan qiziqib qolganlar. ⁶

QIMIZ Biya sutidan maxsus idishlarda bijg'itish yo'li bilan tayyorlanadigan, yengil kayf beruvchi, shifobaxsh ichimlik. *Dala havosi, qimiz, ko'kalamzor — dardimga naq davo.* Oybek, Tanlangan asarlar. *Korsondagi qimiz tugab, sho'rva xam ichildi.* A. Qodiriy, O'tgan kunlar. ⁷

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ati-t turk" (Turkiy so'zlar devoni) asarida quyidagicha ifodalangan: Qimiz (qimiz)- qimiz, bu yilqi suti bo'lib, uni sanoch-meshlarda solib achitib ichiladi. ⁸

Tayyorlanishi: yog'i olingan 1 litr pishgan sutga 1 stakan toza suv, 3 choy qoshiq shakar yoki asal qo'shiladi; aralashma uy haroratida sovutiladi. Ustiga 2 osh qoshiq qatiq yoki kefir solib, idishning qopqog'i mahkam yopiladi-da, uni biror narsaga o'rab iliq joyga qo'yib qo'yiladi. Bir necha soatdan keyin bu aralashma ivib, qatiq bo'lib qoladi, uni yaxshilab qorishtirib, dokadan o'tkazib suzib olinadi., achitqi, bir chimdim shakar solib aralashtiriladi, keyin shishalarga quyib olib, ularni mahkam qilib qopqoqlanadi va 20-30 minut qo'yib qo'yiladi. Shu vaqt ichida karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi. Shishalardagi "qimiz"ning qaynashiga qarab buni sezish qiyin.

⁴ O'zbek tilining izohli lug'ati. VI tomlik. Toshkent: G'.G'ulom. 2022. B-202

⁵ Махмуд Кошғарий. "Девону луғати-т турк" [Туркий сўзлар девони] . Тошкент: F.Фулом.2017.

⁶ Qarang: Fayzullayeva Mavlyudaning "O'zbek milliy taomlari va tanovul madaniyati". –Toshkent:"Yosh avlod matbaa". 2021.

⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati. VI tomlik. Toshkent: G'.G'ulom. 2022. 4-tom. B-134

⁸ Махмуд Кошғарий. "Девону луғати-т турк" [Туркий сўзлар девони] . Тошкент: F.Фулом.2017. 147

Shushalarni bo'g'zigacha to'ldirish yaramaydi. Qaynash boshlanishi bilan shishalarni muzdek suvga yoki muzlatkichga qo'yib qo'yiladi. "Qimiz" tinganidan keyin uni dasturxoniga tortish mumkin.⁹

QIMRON Tuya sutidan tayyorlanadigan shifobaxsh ichimlik; qimizning bir turi. *Har bir qozoqning o'tovida qimizi, qimroni yoki ayroni doim osig'liq turadi.* M. Mu-hammadjonov, Turmush urinishlari.¹⁰

Umuman olganda, ichimliklarning, shuningdek, milliy ichimliklarning deyarli hammasi boshqa xalqlar orasida rasm emas. Lekin-bu –bir xalq xush ko'rib ichadigan ichimlikni boshqa xalq bilmaydi degan ma'noni anglatmaydi. Ushbu maqolamizda ssutli mahsulotlardan tayyorlanadigan ichimliklarning lug'atlarda ifodalanishi, etimologiyasi haqida, shuningdek tayyorlanish jarayonlari haqida ma'lumot yetkazishga harakat qildik. Xulosa o'rnida yana shuni ta'kidlashimiz mumkinki, gastronomik birliklar, jumladan, ichimliklar, nafaqat, o'zbek dasturxonini, balki boshqa millat vakillarining dasturxoniga ko'rk bag'ishlaydi.

REFERENCES

1. Маҳмуд Кошғарий. “Девону луғати-т турк” [Туркий сўзлар девони] . Тошкент: F.Фулом.2017.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Москва.: “Рус тили” нашриёти.1981
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т.:Ўзбекистон НМИУ,2020
4. О‘zbek tilining izohli lug‘ati. Toshkent:G'.G'ulom. 2022.
5. Fayzullayeva Mavlyudaning “O‘zbek milliy taomlari va tanovul madaniyati”. – Toshkent:”Yosh avlod matbaa”. 2021.
6. Карим Маҳмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. Т.: Меҳнат,1989.
7. Карим Маҳмудов. Ўзбек таомлари. Т.: УзССР. 1960
8. Карим Маҳмудов. Қизиқарли пазандалик. Т.: Ўқитувчи, 1987
9. И.Богданов. 1000 хил роҳатбахш ичимлик. Тошкент-“Меҳнат”. 1990.
10. Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarining izohli lug‘ati. Toshkent. “Sharq”, 2001.
11. Ш. Раҳматуллаев. Ўзбек тилининг етимологик луғати. Тошкент: “Университет”. 2000.
12. Исо Жабборов. Ўзбеклар. Тошкент.:Шарқ. 2008. Б.11

⁹ И.Богданов. 1000 хил роҳатбахш ичимлик. Тошкент-“Меҳнат”. 1990.

¹⁰ О‘zbek tilining izohli lug‘ati. VI tomlik. Toshkent: G'.G'ulom. 2022. 4-tom. B-136